

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOCE - UNIVALE
NÚCLEO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PÓS-GRADUAÇÃO EM GOVERNANÇA E ENFRENTAMENTO DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS

GRACIELI CAMARA CALENTI E JULIANA BARCELOS MARIANO

ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO: O IMPACTO DO IMPACTO NO
MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES

LINHARES
2022

GRACIELI CAMARA CALENTI E JULIANA BARCELOS MARIANO

**ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO: O IMPACTO DO IMPACTO NO
MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES**

Trabalho de conclusão apresentado ao curso de Pós-Graduação Latu Sensu EaD Governança e Enfrentamento de Conflitos Socioambientais do Núcleo de Ciência e Tecnologia, da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), como requisito parcial para a obtenção do diploma de especialista em Governança e Enfrentamento de Conflitos Socioambientais

Orientador: Profa. Dra. Andreza Martins

**LINHARES
2022**

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	OBJETIVO GERAL.....	6
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
1.3	JUSTIFICATIVA	6
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1	Termos de Ajustamento de Conduta como medida extrajudicial para a mitigação de impactos.....	9
2.2	O conceito de percepção no trabalho com comunidades impactadas.....	11
3	METODOLOGIA	16
3.1	Levantamento de Dados Primários e Secundários.....	17
3.2	Ferramentas de Análise de Conflito e Metodologias Participativas	18
4	DIAGNÓSTICO DO CONFLITO.....	20
4.1	Atores sociais e organizações envolvidos Erro! Indicador não definido.	
4.2	O interesse por trás da atuação e da conduta frente ao conflito	Erro!
	Indicador não definido.	
4.3	Cenário atual do conflito	Erro! Indicador não definido.
5	ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DO CONFLITO E CRONOGRAMA DE AÇÃO	22
	REFERÊNCIAS.....	23
	ANEXO A – Matriz de Diagnóstico de Conflito.....	27
	ANEXO B - Matriz Plano Ação Estratégico Participativo	30

1 INTRODUÇÃO

Em cinco de novembro de 2015, ocorreu, no município de Mariana, em Minas Gerais, o que passou a ser conhecido como o maior desastre socioambiental da história do Brasil e o maior no mundo a ser provocado por atividades de mineração (SILVA; FERREIRA; SCOTTI, 2015).

O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, que é de propriedade das maiores mineradoras do mundo, Vale e BHP Billiton, lançaram cerca de 45 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente. O rejeito, composto principalmente por óxido de ferro e sílica, ultrapassou a barragem de Santarém, percorreu 55 km no rio Gualaxo do Norte até o rio do Carmo e outros 22 km até o rio Doce, por onde percorreu aproximadamente 665km, até chegar à foz e se espalhar pelo litoral marítimo do Espírito Santo (IBAMA, 2020).

Imediatamente após o rompimento, inúmeras ações foram adotadas por órgãos públicos e empresas para contingenciar os estragos que a pluma de rejeito deixaria por onde passasse. Especificamente em Linhares, no Espírito Santo, último município com trecho do rio Doce que receberia o rejeito, uma Ação Civil Pública, ajuizada pela Prefeitura Municipal, determinou, em caráter precautório, a construção emergencial de estruturas de contenção provisórias, que ficaram conhecidas como “barramentos”, para impedir a comunicação das águas do rio Doce com as lagoas Juparanã e Nova e rios Pequeno e Bananal.

Vamos descrever neste trabalho, especificamente, um dos impactos ocasionados pelo “barramento” construído entre os rios Doce e Pequeno, que teve por objetivo interromper a comunicação entre as águas do Doce com o Pequeno, responsável pelo abastecimento de água da cidade, assim como com a lagoa Juparanã. Esta medida foi justificada pelos potenciais riscos de contaminação destes mananciais. Entretanto, embora a motivação fosse embasada nos princípios da precaução, não houve tempo hábil para a realização de estudos técnicos preliminares a fim de subsidiar a intervenção, o que culminou no início de um intenso processo de degradação ambiental, causado pelo tamponamento dos canais comunicantes, em virtude da permanência destas estruturas de contenção sem dispositivo de

extravasamento, o que fez com que o volume de água da lagoa Juparanã¹ aumentasse e então acarretasse no que se estabeleceu como “O impacto do Impacto do rompimento da barragem de Fundão”, causando danos à comunidade de Patrimônio da Lagoa, uma pequena comunidade do município de Sooretama, região norte do Espírito Santo, que sempre usufruiu das benfeitorias desta lagoa para a sobrevivência

Os moradores desta localidade pleiteiam o reconhecimento de Sooretama, especialmente de Patrimônio da Lagoa, como território diretamente impactado pelo rompimento da barragem, visto que, não fosse este acontecimento, o barramento não teria sido construído e os impactos não teriam se estendido até a comunidade.

Como consequência da construção do barramento, os moradores relatam alteração da qualidade da água, pois a mesma perdeu elementos, nutrientes e teve os níveis de oxigênio reduzidos, em razão do crescimento excessivo de macrófitas, situações ocasionadas pela interrupção da troca de água entre mananciais; alagamento prolongado de pastagens e propriedades rurais; mortalidade e impedimento do trânsito de peixes entre rio e lagoa, ocasionando diminuição da população de peixes de valor comercial e aumento de populações predatórias; afetação em dinâmicas socioeconômicas (pesca, comércio, agropecuária), de lazer e moradia. Nesta última, atualmente existem dezenove famílias removidas de suas residências e alojadas em moradias provisórias, em função de riscos estruturais nas construções, além de 47 propriedades apontadas, por meio de laudos e perícias técnicas, com impactos (trincas e rachaduras) nas estruturas. Além disso, moradores relatam a percepção de agravos em saúde física e mental, assim como aumento de vulnerabilidade social.

A questão principal que norteia este conflito é que, embora a Fundação Renova, entidade criada para reparar e compensar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, tenha realizado uma política indenizatória específica para um pequeno grupo de pescadores profissionais da localidade, realize pagamento de compensação financeira para as famílias que estão em moradia provisória e tenha realizado ações de infraestrutura para mitigar os impactos das enchentes, a mesma não reconhece o município e, tampouco a comunidade de

¹ A lagoa Juparanã é a maior lagoa do Brasil em volume de água doce e a segunda maior em extensão geográfica (IBGE, 2022).

Patrimônio da Lagoa, como locais diretamente impactados, justificando que os danos causados são sim decorrentes da construção das estruturas do barramento do rio Pequeno, porém esta foi realizada a partir determinação judicial, que acolheu a Ação Civil Pública ajuizada pela Prefeitura Municipal de Linhares. Neste sentido, a área é reconhecida como “impacto do impacto” e o atendimento público atingido é dificultado por questões burocráticas na estrutura de criação da Fundação Renova, pois o município de Sooretama não está elencado no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC)², tampouco na deliberação nº58 do Comitê Interfederativo (CIF)³, que elenca áreas estuarina, costeira e marinhas impactadas como área de abrangência de atuação da Fundação Renova.

Por ser uma comunidade constituída às margens da lagoa Juparanã, os impactos sofridos com as cheias da lagoa nos períodos chuvosos sempre existiram, sobretudo em períodos históricos de intensas chuvas, que ocasionaram enchentes em todo o estado, como as da década de 70 e do ano de 2013 e, por esta razão, as atribuições de responsabilidades se confundem entre o que seria de competência da Fundação Renova, a partir de reconhecimento do território como diretamente impactado e de competência do Poder Público.

² O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) foi assinado em março de 2016. Trata-se de um acordo firmado entre o governo Federal e os governos estaduais do Espírito Santo e de Minas Gerais, com as empresas mineradoras envolvidas no rompimento da barragem de Fundão. Este termo define o escopo de atuação da Fundação Renova e de seus 42 programas socioambientais e socioeconômicos, que tem por objetivo, reparar e compensar os impactos sofridos pelo rompimento.

³ O Comitê Interfederativo (CIF) é presidido pelo Ibama e composto por representantes do governo Federal, dos governos estaduais do Espírito Santo e Minas Gerais, municípios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, atingidos, Defensorias Públicas e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e tem como função orientar a validar as ações da Fundação Renova. (IBAMA, 2020)

1.1 OBJETIVO GERAL

Relacionar os conflitos socioambientais e socioeconômicos na comunidade de Patrimônio da Lagoa, no município capixaba de Sooretama, ocasionados pela construção de uma estrutura para impedir o contato das águas do rio Doce com o rio Pequeno e a lagoa Juparanã, no município de Linhares, após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, com as questões socioambientais e socioeconômicas existentes anteriormente ao desastre, a fim de construir soluções definitivas para a reparação e mitigação dos impactos no entorno da lagoa Juparanã.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Mapear os impactos ocasionados e/ou potencializados pela construção do “barramento”, na comunidade de Patrimônio da Lagoa, a partir de aplicação de técnicas participativas;
- 2) Elencar os danos mapeados por ordem de dimensão, de acordo com a percepção de impacto dos moradores;
- 3) Criar um Plano de Atendimento Integrado e Participativo em conjunto com os atores envolvidos no conflito.

1.3 JUSTIFICATIVA

A principal motivação para sustentar o presente trabalho consiste na importância que o tema possui para as alunas, visto que ambas são profissionais que atuam diretamente com os atingidos pelos impactos provenientes do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, controlada pelas potentes Vale e BHP Billiton e que ocorreu em cinco de novembro de 2015 no município de Mariana, em Minas Gerais.

É imperativo que sejam construídas soluções mitigatórias e reparatorias para os moradores de Patrimônio da Lagoa que, após aproximadamente sete anos do desastre, relatam ainda não terem sido completamente reconhecidos como impactados.

A falta de reflexão sobre o assunto acarreta descrença da comunidade no que diz respeito à atuação do poder público, assim como problemas de ordem institucional

para a Fundação Renova. A mesma, por muitas vezes, fica proibida de realizar ações na comunidade, impedida de dialogar com o público, responde por processos judiciais e precisa manejar protestos e manifestações que, em alguns momentos, envolvem outros atores e instituições que nada tem a ver com o processo de reparação. Tal processo resulta em repercussão negativa para a instituição e suas mantenedoras, que tentam manter uma postura de resolutividade ante aos processos de reparação.

A análise abrangente do conflito, a partir de um traçado histórico para entender os desafios da comunidade *a priori* e *a posteriori* a construção do barramento para impedir o contato das águas do rio Doce com o rio Pequeno e a lagoa Juparanã, trará luz a origem dos conflitos desta comunidade e possibilitará a elaboração do Plano de Atendimento Integrado e Participativo. Tal plano pretende trazer os responsáveis, tanto da esfera pública quanto da Fundação Renova, para o centro da discussão, a fim de mitigar e reparar os impactos, assim como compensar os moradores.

O tema possui relevância no contexto atual da Fundação Renova, pois a natureza do processo de reparação não é, e nem deve ser, um processo infinito. A importância em trazer os atores para a discussão e traçar um Plano de Atendimento Integrado e Participativo com o objetivo de mitigar os impactos, institucionalmente, para a Fundação Renova, poderá trazer um caráter de definitividade ao processo de reparação para esta comunidade, além da melhoria da percepção da sociedade quanto ao processo de reparação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Estudos anteriores exploraram os aspectos teóricos relativos aos desastres ambientais motivados por atividades mineradoras, assim como a relação dos impactos causados por estes desastres com os conflitos socioambientais e socioeconômicos em comunidades atingidas.

A lei nº 6.938, de 1981, que determina a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), em seu artigo 3º, define meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981).

Especificamente, no que diz respeito a impacto ambiental, apontamos que:

considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986).

A Constituição Federal de 1988, seguindo a PNMA, destacou, no artigo nº225 que:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

Impactos ambientais causados por atividade mineradora atingem todo o Brasil, sobretudo em Minas Gerais e no Pará, estados respectivamente com mais minas ativas do país e o que abriga a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo.

Bitar (1997) relatou que a mineração promove uma série de efeitos negativos no território de atuação, tendo como principais impactos geradores de conflitos as alterações ambientais, disputas de uso do solo, depreciação de imóveis, geração de áreas degradadas, transtornos ao tráfego urbano, alteração no modo de vida de populações, assim como modificações na biodiversidade aquática e terrestre.

De acordo com Faria (2002), embora a atividade mineradora seja regulamentada no Brasil, estas normas são extensas e se confundem entre si, criando dificuldades em sua aplicação. Somado a isso, ainda hoje existe um grande passivo ambiental pelos impactos sofridos por atividades de mineração quando não

havia regulamentação no país. Um dos exemplos destes passivos, são os impactos decorrentes da atividade de garimpo, prática que ocorre até hoje, porém agora, de forma ilegal. Destaca-se também o fato de que as regras que regulam a mineração em países subdesenvolvidos são menos rigorosas do que as de países desenvolvidos, o que expõe os países emergentes a riscos graves, mesmo quando a legislação é respeitada.

Destacamos que nos últimos sete anos, época em que tivemos os maiores desastres ambientais do país, a saber, o rompimento das barragens de Fundão, em Mariana (2015) e o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (2019), ambos no Estado de Minas Gerais, vários estudos têm tentado mapear os trabalhos de prevenção, mitigação e remediação realizados pelas grandes mineradoras do país.

Especificamente no que se refere ao desastre de Mariana, objeto de origem deste trabalho, a responsável pela mitigação, reparação e compensação dos impactos causados pelo rompimento desta barragem é a Fundação Renova, instituição constituída em 2016, por meio de acordo extrajudicial, que resultou na assinatura do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), compromisso firmado entre a Samarco Mineração, com o consentimento de suas acionistas (Vale e BHP Billiton) e os Governos Estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo, o Governo Federal, assim como Ministérios Públicos e Defensorias Públicas Federais e Estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo e demais órgãos da Federação, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Agência Nacional das Águas (ANA).

2.1 Termos de Ajustamento de Conduta como medida extrajudicial para a mitigação de impactos

A Lei 7.347/85, em seu artigo 5º, legitima os órgãos públicos a “tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”, por meio de Ações Cíveis Públicas que, dentro de suas atribuições processuais de cunho coletivo, é capaz de dar acesso à justiça a fim de “reprimir ou impedir danos” em direitos

difusos, entre os quais, considerado importante para este trabalho, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo 5º da Lei 7.347/85 posteriormente foi reformulado e citado na Lei 8.078/1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Rodrigues (2002) descreveu que a partir da implantação do CDC, que objetivava o acesso dos consumidores à justiça, além de oferecer e promover tutela adequada aos direitos transindividuais ao aperfeiçoar a Lei de Ação Civil Pública, previu o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como um regulamento de proteção extrajudicial de direitos coletivos, ampliando a garantia dos mesmos, a partir de acordos firmados entre as partes de um determinado conflito, para estabelecer obrigações, formas de atuação e prazos de execução.

Rodrigues (2002) elucida ainda que os TACs devem estar de acordo com as leis vigentes no período da ameaça ou descumprimento do direito coletivo e está impedido de tratar de responsabilidades do direito administrativo e criminal, pois estes têm autonomia para executar as ações de acordo com suas responsabilidades dentro da ameaça ou descumprimento do direito coletivo, aplicando as sanções cabíveis, mesmo com a existência de um TAC.

O ordenamento jurídico vigente permite a autonomia e independência dos promotores de justiça, sendo de obrigação destes a defesa de interesses difusos e coletivos, entre eles, o direito ao meio ambiente (Mazzilli, 2009). No caso de impactos ambientais de grandes proporções, como o do tema que trata este trabalho, os TACs envolvem órgãos públicos nas esferas federais, estaduais, municipais, como, por exemplo, o Ministério Público a Defensoria Pública, a União, os Estados-membros, os Municípios, as autarquias e as fundações públicas.

De acordo com Rodrigues (2002) a justificativa para a proposta de elaboração de um TAC, sobretudo na área ambiental, se faz em função da morosidade dos processos judiciais, que podem causar o agravamento dos impactos e de seus desdobramentos, razão pela qual o caráter de urgência deve ser levado em consideração.

No que se refere, exclusivamente, ao tema ambiental, o TAC pode receber o nome de Termo de Compromisso Ambiental (TCA). Estes termos, de acordo com Teixeira (2014), foram inseridos na esfera ambiental por meio da Medida Provisória nº 2.163-41/01 ao incluir o artigo 79ºA na Lei 9.605/98, que estipula sanções penais e administrativas aos atos danosos ao meio ambiente. Este artigo diz que:

Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores (BRASIL, 1998).

No que se refere à participação do Ministério Público neste processo, Rodrigues (2002) relata que alguns juristas defendem a participação obrigatória do deste nos acordos, enquanto outros entendem esta participação como dispensável. O que se faz verdade, neste sentido, é que a atuação do Ministério Público neste âmbito, independente de legislação e/ou autorização específica, é essencial, visto que este tem como atuação a vigilância de processos de interesse e direito coletivo.

Em linhas gerais o TAC ou, no que tange à algumas questões ambientais, o TCA, devem ter como compromisso o objetivo de alcançar tudo aquilo que poderia ser conquistado na esfera judicial, levando em consideração a busca por mitigar os desdobramentos dos impactos, relatado neste trabalho como impacto do impacto, além de prever medidas compensatórias para os danos irreversíveis e medidas reparatórias, buscando trazer ao ambiente e aos impactados, uma realidade similar ou o mais próxima possível à realidade anterior ao evento causador do impacto com a máxima celeridade possível.

2.2 O conceito de percepção no trabalho com comunidades impactadas

Neste trabalho, especificamente, não podemos falar em mapear os impactos socioambientais e socioeconômicos que afetam a comunidade de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama/ES, sem levar em consideração o conceito de percepção, avaliando que, no que se refere a mitigação destas categorias de impactos, este conceito deveria ser tão importante quanto os usados através dos estudos de avaliação de impactos.

A percepção é uma experiência composta de significação, em que o que é percebido é organizado em estruturas complexas, carregadas de sentidos e que fazem parte do nosso mundo e de nossas vivências (Chuaí, 2002).

Para Marin (2018), a palavra percepção tem origem do latim *perceptio* e tem as seguintes definições: ato ou efeito de perceber; combinação dos órgãos sensoriais no reconhecimento de um objeto ou conjunto de elementos do ambiente; recepção de um estímulo; sensação; intuição; ideia; imagem; representação intelectual.

Chauí (2002) diz que existem diferentes correntes que tentam explicar a origem das percepções e traz em sua obra, do ponto de vista da teoria do conhecimento, três concepções principais sobre o papel da percepção: a empirista, a intelectualista e a fenomenológica. Neste sentido, relata que o conceito do ponto de vista empirista traz a percepção como a única fonte de conhecimento, estando na origem das ideias abstratas formuladas pelo pensamento. A concepção intelectualista, por sua vez, tratará a percepção como algo não confiável para o conhecimento, pois esta está submetida às subjetividades de quem percebe, podendo desencadear ilusões. Por fim, a teoria fenomenológica considera a ilusão como algo inexistente e analisará a percepção como um processo natural e parte principal do conhecimento humano, sendo estruturada por perspectivas, ou seja, apenas percebemos algo em sua totalidade após percebermos suas partes.

Sendo assim, neste trabalho, entenderemos percepção como:

uma relação do sujeito com o mundo exterior e não uma reação físico-fisiológica de um sujeito físico-fisiológico a um conjunto de estímulos externos (como suporia o empirista), nem uma ideia formulada pelo sujeito (como suporia o intelectualista). A relação dá sentido ao percebido e ao percebedor, e um não existe sem o outro...conduta vital, uma comunicação, uma interpretação e uma valoração do mundo, a partir da estrutura de relações entre nosso corpo e o mundo; a percepção envolve toda nossa personalidade, nossa história pessoal, nossa afetividade, nossos desejos e paixões, isto é, a percepção é uma maneira fundamental de os seres humanos estarem no mundo (CHAUÍ, 2002, p.154).

O conceito de percepção no trabalho com comunidades impactadas por grandes desastres perpassa o conceito de meio ambiente, que, para Oliveira (2002) é definido de acordo com a percepção que os sujeitos têm da realidade que está em sua volta. Sendo assim, podemos falar de Percepção Ambiental, que, para Krzysczak (2016) pode ser conceituado como “a tomada de consciência do ambiente pelo

homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo.”

Ianni (1999) *apud* Krzysczak (2016) descreve Percepção Ambiental como a representação que uma população tem sobre o ambiente que habita, agregando a esta representação valores de identidade, relações, cultura e conhecimentos ancestrais. Para esta autora, a percepção está diretamente ligada a forma como estamos relacionados com o meio. Fernandes *et al* (2004) descrevem que os indivíduos percebem, respondem e reagem de formas diferentes às ações sobre o ambiente em que vivem, pois, estas ações estão diretamente ligadas, de forma individual e coletiva, com as representações que os sujeitos têm sobre o ambiente a qual pertencem.

Podemos aqui reforçar que o uso do conceito de percepção para o trabalho com comunidades impactadas é de fundamental importância, pois é necessário que seja colocado sobre a mesa de discussões para planejamento de mitigação destes impactos a forma como as populações veem, sentem e vivem seus territórios. Neste ponto, o conceito de Percepção Ambiental poderá contribuir com o debate quando levado em consideração.

No que se refere ao território que este trabalho tem a pretensão de apresentar, a representação que os moradores tinham sobre este ambiente foi diretamente afetada, pois a paisagem, os modos de vida social, cultura, profissional e de moradia da população foram modificados.

Para Santos (2012), a paisagem abarca perspectivas e conexões estabelecidas entre as relações culturais, o pertencimento local, as formas de sobrevivência, as lutas e resistências. Sendo assim, é necessário entender que esta, apesar de ser um elemento da natureza, é constantemente transformado pelas relações sociais, econômicas, ambientais, políticos e culturais:

a percepção, em especial a ambiental, foi desenvolvida a partir da perspectiva de que os atributos do meio ambiente sejam eles natural ou construído, acabam tendo influência sobre o processo perceptivo dos sujeitos, possibilitando o reconhecimento da qualidade ambiental e, por conseguinte a formação da mesma imagem por vários sujeitos desses grupos” (SANTOS, 2012, p. 41).

Citando novamente Chauí (2002), em sua obra, ela ressalta que:

A percepção se realiza num campo perceptivo e o percebido não está “deformado” por nada, pois ver não é fazer geometria nem física. Não há ilusões na percepção; perceber é diferente de pensar e não uma forma inferior e deformada do pensamento. A percepção não é causada pelos objetos sobre nós, nem é causada pelo nosso corpo sobre as coisas: é a relação entre elas e nós e nós e elas; uma relação possível porque elas são corpos e nós também somos corporais (CHAUÍ, 2002, p.157).

Os moradores de Patrimônio da Lagoa se sentem invisibilizados, injustiçados e inviabilizados de retomarem suas vidas, se não da mesma forma, pelo menos o mais próximo possível do que era antes dos impactos. A estes sentimentos, responsabilizam três esferas:

A privada, por meio da Fundação Renova, por não levar em consideração, em sua totalidade, o que a comunidade relata como impacto provocado pela construção do barramento no rio Pequeno, por considerar que não é de sua responsabilidade os acontecimentos na comunidade, visto que estes estão atrelados à estrutura do barramento, que foi construída em cumprimento de uma determinação judicial.

Na esfera pública, por considerarem que o Município e o Estado deveriam cobrar institucionalmente a Fundação Renova, no que diz respeito a sua competência para a qual foi criada, que compense os moradores, repare o ambiente e, ainda, elabore ações de mitigação de impactos, visto que anualmente, no período chuvoso e com a necessidade de altear a ensecadeira, para evitar o contato da água do rio Doce com a rio Pequeno e a lagoa Juparanã, a comunidade volta ter parte de sua praia alagada.

No que diz respeito à esfera judicial, até o momento, a comunidade não foi reconhecida como território impactado no âmbito do eixo da Ação Civil Pública que trata do pagamento de indenizações para o público atingido e, neste sentido, apenas uma parte do público atingido foi indenizado, por uma política limitada e de quitação realizada pela Fundação Renova, o que traz uma sensação de injustiça, visto que outros territórios têm a possibilidade de pleitear suas indenizações por meio de um sistema específico para tal.

Por fim, não podemos deixar de citar, porém sem adentrar nos conceitos, para não estender o trabalho, que a situação da comunidade de Patrimônio da Lagoa e tudo o que relatamos neste trabalho nos faz lembrar os ensinamentos sobre justiça

e racismo ambiental, que aprendemos nas disciplinas do curso que origina este trabalho.

3 METODOLOGIA

Este trabalho será orientado pela metodologia de pesquisa descritiva (GIL, 2002), com abordagem qualitativa e utilizará como procedimento a pesquisa documental, para levantar informações históricas da comunidade de Patrimônio da Lagoa, e a pesquisa *ex-post-facto* (GIL, 2002), para caracterizar os impactos sofridos pelos moradores desta comunidade no que diz respeito ao rompimento da barragem de Fundão.

A escolha da pesquisa descritiva neste trabalho terá como pretensão descrever as características de um acontecimento de forma detalhada e, para isso, usará como dispositivo principal a coleta de informações para compreender os fenômenos. Sobre a metodologia de pesquisa descritiva, pode-se afirmar que:

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, p.42).

No que diz respeito a abordagem, a pesquisa qualitativa busca compreender a realidade de temas a serem estudados, trabalhando com o universo de significados assumidos pelos indivíduos e que não podem ser quantificados (Minayo, 2014). Esta se caracteriza por lançar mão de atuação abrangente, a fim de preservar a complexidade do comportamento humano e, sendo assim, auxiliará este estudo na compreensão e elucidação do conflito, assim como no mapeamento da percepção de impactos do público atingido, contribuindo com a construção de estratégias para a resolução dos conflitos.

Ainda sobre a escolha da metodologia a ser utilizada neste trabalho, no que se refere aos procedimentos técnicos escolhidos, a pesquisa documental possibilitará a busca de dados históricos da comunidade de Patrimônio da Lagoa, anteriores ao ano de 2015, quando ocorreu o rompimento da barragem, em diferentes fontes, apresentando uma série de vantagens, pois os documentos compõem uma fonte importante, rica e estável de dados em pesquisas de natureza histórica (Gil, 2002). Já a pesquisa *ex-post-facto* contribuirá para a caracterização dos conflitos que ocorreram na comunidade após o rompimento da barragem, pois permitirá a identificação de

situações que ocorreram de 2015 até a presente data e distinguirá as relações de causa e efeito no que diz respeito aos impactos socioambientais e socioeconômicos existentes ao longo da história da comunidade.

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, o caminho percorrido utilizará o Diagnóstico Rápido Participativo. De acordo com o aprendido na disciplina “Técnicas participativa para o enfrentamento de conflitos”, ministrada no curso que origina este trabalho, o DRP envolve três momentos, a saber, diagnóstico, reflexão e planejamento; e emprega um conjunto de aspectos e métodos dirigidos, que auxilia no compartilhamento de entendimentos sobre a realidade de certos aspectos vividos, objetivando analisar e aumentar conhecimentos de grupos sociais, a fim de planejar ações e atuação para as necessidades ali existentes.

De acordo com Farias (2006) o DPR possui, portanto, forte relação com o planejamento e o envolvimento da população local, não apenas como informantes, mas, especialmente, como cidadãos ativos e agentes de ações coletivas fomentadas por meio do diálogo e da reflexão.

Nesta pesquisa, serão utilizados como ferramentas técnicas para o Diagnóstico Rápido Participativo, o levantamento de dados primários e secundários, ferramentas de análise de conflitos e metodologias participativas, instrumentos que serão utilizados de acordo com o aprendizado nas disciplinas de Gestão Pública Participativa e Conflitos Socioambientais e Técnicas Participativas para o Enfrentamento de Conflitos, ministradas pelas professoras CUNHA; SANTIN e FONTANA, no curso de Governança e Enfrentamento de Conflitos Socioambientais, da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) em 2022.

3.1 Levantamento de Dados Primários e Secundários

Dados primários são aqueles coletados pelo pesquisador diretamente com a fonte da informação e tem como objetivo atender as necessidades específicas da pesquisa que está sendo realizada. Dados secundários são aqueles que já foram levantados e estão catalogados à disposição da população; esse levantados com o objetivo de trazer informações relevantes do cenário a ser estudado e contribuir para a qualificação da pesquisa. Neste sentido, elencamos abaixo como iremos trabalhar na busca por estes dados, respectivamente.

- a) Pesquisa de campo com o objetivo de buscar diretamente com a população impactada suas percepções sobre os aspectos sociais e econômicos da comunidade antes e após o rompimento da barragem de Fundão;
- b) Análise de documentos públicos a fim de detalhar e compreender o histórico social e econômico da comunidade.

3.2 Ferramentas de Análise de Conflito e Metodologias Participativas

Ferramentas de Análise de Conflito são processos estruturados, que visam compreender a dinâmica do conflito, por meio de identificação de atores envolvidos, assim como análise dos seus posicionamentos frente a situação. Estas ferramentas precisam ser escolhidas de acordo com as especificidades que cada conflito apresenta, sendo usadas de forma flexíveis e respeitando o nível de conhecimento e subjetividade dos envolvidos na análise (MOTA; MUNARI, 2006).

Metodologias Participativas são ferramentas promotoras de diálogo e participação social, que usam técnicas de participação para facilitar a discussão, interpretação e reflexão coletiva sobre a realidade de certos espaços, territórios e suas várias dimensões. Usaremos neste trabalho as seguintes ferramentas:

- c) **Matriz de Análise de Conflitos (ANEXO A):** será a primeira ferramenta utilizada, e buscará destrinchar detalhadamente o conflito, descrevendo os atores e tipos de organizações envolvidas, suas condutas frente ao conflito, assim como a atuação para defender seus interesses e a situação do ator frente ao conflito. Após o preenchimento desta matriz, as demais ferramentas serão utilizadas com maior efetividade;
- d) **Entrevista Semiestruturada:** consiste em um modelo de entrevista flexível, que possibilita que os participantes façam perguntas e comentários fora do que está planejado, tornando o diálogo dinâmico, natural e leve ;
- e) **Linha do tempo:** a linha do tempo ajuda a relembrar fatos e momentos importantes da comunidade, a partir das memórias, da história e dos aspectos culturais dos moradores, com o objetivo de garantir uma visualização real e didática do território ;
- f) **Árvore de Problemas:** a partir da lista de problemas prioritários, será utilizada para análise a metodologia de árvore de problema, em que o tronco

da árvore é o problema analisado, sendo suas raízes as causas e suas ramas os efeitos e consequências desse problema . O objetivo aqui é realizar um diagnóstico de nexos de causalidade a fim de elaborar propostas com potenciais soluções;

- g) **Ferramentas de Análise de Conflito e Metodologias Participativas** com o objetivo de identificar os aspectos positivos e negativos, mapeando as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas . A matriz FOFA será aplicada nas propostas tiradas a partir da aplicação de metodologia da árvore de problemas e auxiliará nas estratégias de intervenções locais necessárias;
- h) **Matriz de Priorização dos Problemas:** tem como objetivo identificar os principais desafios e/ ou problemas a serem superados e eleger prioridades para atuação . Será realizado por meio de atividade em grupo, em que os participantes irão listar as sugestões para a resolução dos problemas mapeados e, em seguida, marcar o item que acredita ser prioritário para ser superado;
- i) **Grupo de Trabalho:** Grupo composto pelas partes interessadas do processo, a fim de apresentar os dados levantados, construir proposta de atuação e deliberar sobre estas propostas para a criação do Plano de Atendimento Integrado Participativo, tendo como atores atuantes as associações e os moradores da comunidade de Patrimônio da Lagoa, a Prefeitura Municipal de Sooretama e a Fundação Renova .

4 DIAGNÓSTICO DO CONFLITO

O município de Sooretama, no norte do Espírito Santo, tem aproximadamente 31mil habitantes (IBGE, 2022). De acordo com informações do site da Camara de Sooretama, o território começou a ser povoado em meados da década de 40, sendo um distrito do município de Linhares/ES e teve sua emancipação política no ano de 1994, após alguns plebiscitos em busca de desmembramento.

A principal fonte de renda do município é a cafeicultura, pecuária, indústria e serviços. Os principais destaques são a lagoa Juparanã, já citada neste trabalho, e a Reserva Biológica de Sooretama, que ocupa considerável parte de sua expansão territorial e é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural.

Patrimônio da Lagoa é uma pequena comunidade do município, localizado na zona rural. A comunidade, com apenas uma rua principal que dá acesso, em uma ponta, para outra comunidade rural de Linhares/ES e na outra ponta, a demais distritos rurais de outros pequenos municípios do norte capixaba, margeia a lagoa Juparanã e para realizar as atividades de vida essenciais, como compras, assistência médica, social e demais atividade cotidianas, é necessário que os moradores se desloquem para a sede do município, ou até mesmo para demais cidades vizinhas.

A comunidade é conhecida pela tradicionalidade da atividade pesqueira e já foi referência estadual para campeonatos de pesca.

No que diz respeito às enchentes, histórico importante a ser levado em consideração neste trabalho, a comunidade sempre sofreu com os impactos no período chuvoso, visto que o volume de água da lagoa Juparanã aumenta, sobretudo quando as chuvas fortes ocorrem tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais, pois o volume do rio São José, manancial da Juparanã, também aumenta.

O histórico de enchentes da comunidade é levado em consideração nas narrativas da Fundação Renova para contrapor a responsabilidade por alguns impactos que, de acordo com os moradores, desconsidera o fato de que mesmo em período de grandes enchentes, a água nunca chegou à altura que a estrutura do barramento do rio Pequeno originou. Os moradores tratam esta enchente como um fato sem precedentes, visto que, mesmo em grandes enchentes anteriores, a lagoa tinha vazão para o rio Doce, o que possibilitava a diminuição do nível das águas tão logo as chuvas passassem, porém, com a construção do barramento, a água ficou represada e chegou a níveis nunca visto antes. Atualmente, mesmo com o

descomissionamento do barramento, existe a estrutura da ensecadeira, que permite o fluxo normal das águas em períodos de seca, porém, impede este fluxo em períodos chuvosos, visto a necessidade de altear a estrutura, para que o rio Doce, ao subir, não entre em contato com o rio Pequeno e a lagoa Juparanã.

Atrelado a este fator, há a percepção de que o descomissionamento do barramento não foi suficiente para a retomada das atividades pesqueiras, visto que a estrutura da ensecadeira também impede a migração de peixes entre mananciais e, por esta razão, não houve restabelecimento da população pesqueira, sobretudo a de valor comercial. Neste ponto, para além do impacto na atividade comercial, os moradores relatam o impacto na cultura da comunidade, visto que as pessoas que ali vivem têm a pesca como sua tradição e modo de vida para comércio, lazer, atividades culturais e familiares.

O conflito narrado neste trabalho tem como os principais atores envolvido a comunidade de Patrimônio da Lagoa e suas associação e outras associações parceiras, que lutam pela reparação e compensação integral da comunidade, assim como a Fundação Renova, responsável por mitigar os impactos ocasionados pelo rompimento da barragem de Fundão, o Poder Público Municipal, órgãos ambientais e judiciais (ANEXO A).

Os moradores atrelam a responsabilidade pelos impactos exclusivamente à Fundação Renova, enquanto esta traz para o discurso, a Prefeitura Municipal de Linhares, responsável pela solicitação de construção de barreira de proteção para impedir a entrada do rejeito no rio Pequeno, responsável pelo abastecimento de água do município, e na lagoa Juparanã, há época do rompimento, o que culminou na Ação Civil Pública que determinou a construção da estrutura do barramento.

A medida que existe esta divergência de narrativa, um ator importante para esta discussão mantém uma postura neutra com relação ao conflito. O Poder Público Municipal de Sooretama pouco atua na defesa dos moradores, o que traz para os mesmos a sensação de não estarem tendo seus direitos cumpridos e de abandono pela Fundação Renova e pelo Poder Público.

5 ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DO CONFLITO E CRONOGRAMA DE AÇÃO

Neste capítulo, no ANEXO B, temos a Matriz Plano de Ação Estratégico Participativo, que foi incorporado neste trabalho por meio dos aprendizados da disciplina de Elaboração e Gestão de Projetos Participativos, ministrado por MARTINS, nas aulas do curso de Governança e Enfrentamento de Conflitos Socioambientais, da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) em 2022. Esta matriz mostrará nossa estratégia de atuação, assim como a proposta de cronograma para a execução do projeto.

Como o objetivo principal deste trabalho é criar a executar o Plano de Atendimento Integrado Participativo, na tentativa de trazer uma resolução de conflito e definitividade para as ações de reparação, compensação e mitigação de impactos em Patrimônio da Lagoa, podemos dizer que o monitoramento e avaliação futura da eficácia da estratégia adotada irá requerer a estruturação de um novo projeto, visto que este se limitará ao objetivo principal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.

Acesso em: outubro de 2022.

_____. Lei 7.347 de 1985, (Lei de ação civil pública).

_____. Lei n. 13.105 de 2015, (Código de Processo Civil).

_____. Lei n. 8.078 de 1990, (Código de Defesa do Consumidor).

_____. Lei n. 9.605 de 1998, (Sanções penais e administrativas lesivas ao meio ambiente).

_____. Lei nº 6.938 de 1981, (Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA).

BITAR, O. Y. **Avaliação da recuperação de áreas degradadas por mineração na região metropolitana de São Paulo**. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1997.

BRASIL, Brasil. Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)**. Rebio Sooretama. Disponível em: <<https://www.icmbio.gov.br/rebiosooretama/>>. Acesso em: 25/10/2022

CEZERE, M. L. S. **Percepção dos stakeholders de um negócio de impacto social (NIS) acerca dos impactos sociais, ambientais e econômicos: um estudo de caso**. Disponível em: https://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/10506/2/marcia_lima_santos_cezere_dis.pdf. Acesso em: 24/10/2022.

CHAUÍ, M. de S. **Convite à filosofia**. 7°. ed. São Paulo: Ática, 2000, p.153 a 157.

CUNHA, C. C.; SANTIN, L.; FONTANA, A. Matriz de Análise de Conflitos (ANEXO A) utilizada na disciplina Gestão Ambiental Pública e Enfrentamento de Conflitos. Assistido por computador, ambiente virtual, lecionada na UNIVALE, 2022.

FARIA, A. A. F. da C. **Ferramentas do Diálogos – qualificando o uso do DRP.** Brasília: MMA; IEB, 2006.

FARIAS, C.E. G. **Mineração e Meio ambiente no Brasil. Relatório Preparado para o CGEE.** Disponível em: <https://www.cgее.org.br/documents/10195/734063/mineracao_e_meio_ambiente_no_brasil_1022.pdf/e86e431e-1a03-48d0-9a6e-98655ea257b6?version=1.0>. Acesso em: 20/10/2022.

FERNANDES, R. *et al.* **Uso da percepção ambiental como instrumento de gestão em aplicações ligadas às áreas educacional, social e ambiental.** Disponível em: <http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT10/roosevelt_fernandes.pdf>. Acesso em: 22/10/2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5°. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 42 a 46.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

_____. **Catálogo IBGE.** Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=438615&view=detalhes>. Acesso em: 25/10/2022.

_____. **Estimativa da população residente para os municípios e estados da federação.** 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451&t=destaques>. Acesso em: 25/10/2022

Krzyszczak, F. R. **As diferentes concepções de meio ambiente e suas visões.** Revista de Educação do Ideau - Vol. 11 – Nº 23 – 2016. Disponível em: <https://www.bage.ideau.com.br/wpcontent/files_mf/9c9c1925f63120720408c5260bb0080d355_1.pdf>. Acesso em: 24/10/2022

MARIN, A. A. **Pesquisa em educação ambiental e percepção ambiental. Pesquisa em Educação Ambiental.** Portal de Revistas da USP, v.3, n.1, 2008, p.203-222. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/pea/article/view/30047>>. Acesso em: 22/10/2022.

MARTINS, A. Matriz Plano Ação Estratégico Participativo (ANEXO B), utilizada na disciplina de Elaboração e Gestão de Projetos Participativos. Assistido por computador, ambiente virtual, lecionada na UNIVALE, 2022.

MAZZILLI, H. N. **A defesa dos interesses difusos em júízo**. 22. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 405.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14ª ed. Rio de Janeiro: Hucitec, 2014.

MOTA, K. A. M. B.; MUNARI, D. B. **Um olhar para a dinâmica do coordenador de grupos**. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 08, n. 01. p.150 a 161, 2006. Disponível em: < <https://revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/931>>. Acesso em 22/10/2022.

OLIVEIRA, E. **Cidadania e educação ambiental: uma proposta de educação no processo de gestão ambiental**. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5es_da_COEDU/Referencial_Te%C3%B3rico/RT15_OLIVEIRA_Cidadania_e_Educacao_Ambiental.pdf. Acesso em: 24/10/2022.

RODRIGUES, G. de A. **Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 100.

SANTOS, Viviane Corrêa. **Requalificação urbana da paisagem de várzea da Vila da Barca e suas consequências socioambientais**. Belém: Nova Revista Amazônica - volume VII - nº 02, 2019, p.109 a 126. Disponível em:< [file:///C:/Users/00551218/Downloads/7515-24315-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/00551218/Downloads/7515-24315-1-SM%20(2).pdf)>. Acesso em: 22/10/2022.

SILVA, D. L.; FERREIRA, M. C.; SCOTTI, M. R. **O maior desastre ambiental brasileiro: de Mariana (MG) a Regência (ES)**. Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, v.24, n.1-2, 2015, p.137. Disponível em: <<https://periodicos.ufmg.br/index.php/mhnjb/article/view/6264>>. Acesso em: 20/10/2022.

SOORETAMA. **Camara Municipal de Soorerama**. Disponível em: <<https://www.camarasooretama.es.gov.br/pagina/ler/14/historia>>. Acesso em 25/10/2022.

TEIXEIRA, Danielle Felix. **Apontamentos sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)**. Revista Eletrônica Conteúdo Jurídico. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,apontamentos-sobre-o-termo-de-ajustamento-de-conduta-tac,51738.html>>. Acesso em: 24/20/2022.

ANEXO A – Matriz de Diagnóstico de Conflito

Atores sociais identificados	Tipo de organização	Conduta frentes ao conflito	Interesse	Atuação	Posição quanto à destinação do bem natural	Situação do ator social frente ao conflito
Associação de Pescadores de Comendador Rafael (ASPECOR)	Associação de Pescadores	<ul style="list-style-type: none"> -Contestador; - Denunciador; -Negociador. -Parceiro. 	Preservar o meio ambiental e lutar pelos direitos da categoria pesqueira, bem como indenização e auxílio financeiro aos pescadores atingidos.	<ul style="list-style-type: none"> -Articulação com os pescadores e moradores da comunidade de Patrimônio da Lagoa. -Tentativa de dar visibilidade a comunidade de Patrimônio da Lagoa, levando a situação à 12ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte, a fim de serem reconhecidos como impactados. -Formalização da Associação, em busca de oficializar a representatividade junto as instituições de justiça. 	<ul style="list-style-type: none"> -Defensor da destinação do bem natural e/ou condição ambiental de modo a garantir a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado; - Defensor do uso do bem natural/condição ambiental para subsistência (com ou sem geração de excedente para comercialização) de grupos sociais específicos 	Desvantagem: perdas materiais, perdas na renda, ameaça à saúde, pouca capacidade política para defender seus interesses.
Colônia de Pescadores Z06	Colônia de Pescadores	<ul style="list-style-type: none"> - Contestador; - Denunciador; - Negociador; -Parceiro. 	Preservar o meio ambiental e lutar pelos direitos da categoria pesqueira, bem como indenização e auxílio financeiro aos pescadores profissionais atingidos.	<ul style="list-style-type: none"> Articulação com os pescadores e moradores da comunidade de Sooretama. -Tentativa de dar visibilidade a comunidade de Patrimônio da Lagoa, levando a situação à 12ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte, a fim de serem reconhecidos como impactados. 	<ul style="list-style-type: none"> -Defensor da destinação do bem natural e/ou condição ambiental de modo a garantir a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado; - Defensor do uso do bem natural/condição ambiental para subsistência (com ou sem geração de excedente para comercialização) de grupos sociais específicos 	Desvantagem: perdas materiais, perdas na renda, ameaça à saúde, pouca capacidade política para defender seus interesses.

				- Busca na proteção aos direitos dos pescadores a nível nacional, nas outras instituições de pesca.		
Fundação Renova	Organização Não Governamental	-Geradora - Contestadora -Negligente -Omisso	-Definitividade nos processos reparatórios.	Representante institucional das causadoras do desastre que ocasionou o conflito.	Restaurar e mitigar os impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, sendo restrita aos municípios que estão arrolados no TTAC.	Desvantagem: impacto negativo na imagem no que diz respeito ao processo de reparação.
Ministério Público Estadual	Poder Judiciário	-Cooperador -Denunciador -Legalista -Parceiro -Mediador -Negociador	-Lutar pelos direitos dos atingidos	Agente responsável por acompanhar o processo de reparação, assim como auxiliar e defender os atingidos neste processo.	-Defensor da destinação do bem natural e/ou condição ambiental de modo a garantir a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado; - Defensor do uso do bem natural/condição ambiental para subsistência (com ou sem geração de excedente para comercialização) de grupos sociais específicos.	Vantagem: adquire prestígio, fortalece a imagem.
Ministério Público Federal	Poder Judiciário	-Cooperador -Denunciador -Legalista -Parceiro	-Lutar pelos direitos dos atingidos; - Proteger, conservar e recuperar a área envolvida no conflito.	-Agente responsável por acompanhar o processo de reparação, assim como auxiliar e defender os atingidos neste processo.	-Defensor da destinação do bem natural e/ou condição ambiental de modo a garantir a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado; - Defensor do uso do bem natural/condição ambiental para subsistência (com ou sem geração de excedente	Vantagem: adquire prestígio, fortalece a imagem.

					para comercialização) de grupos sociais específicos.	
Prefeitura de Sooretama	Poder Executivo Municipal	-Omisso -Negligente -Indiferente	Neutra	Neutra	Neutra	Desvantagem: impacto negativo no que diz respeito a luta pelos direitos dos moradores do município.
Defesa Civil Municipal de Sooretama	Poder Público Municipal	-Parceiro -Negociador -Mediador -Cooperador	Lutar pelos direitos dos atingidos; - Proteger, conservar e recuperar a área envolvida no conflito.	-Agente responsável por mapear as condições ambientais e estruturais da comunidade, sobretudo no período chuvoso e no que diz respeito as moradias,	-Defensor do cumprimento das leis de segurança ambiental e das pessoas da comunidade, no que diz respeito as cheias da lagoa Juparanã.	Vantagem: adquire prestígio, fortalece a imagem.
12ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte/4ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte	Poder Judiciário	-Contestador -Legalista	-Lutar pelos direitos dos atingidos; - Proteger, conservar e recuperar a área envolvida no conflito.	-Agente responsável por acompanhar o processo de reparação, assim como elaborar sentenças a fim de que as obrigações legais da Fundação Renova, causadora do conflito, sejam cumpridas, -Ações judiciais.	- Defensor dos direitos dos atingidos, por meio do cumprimento do que estabelece o TTAC e suas Deliberações.	Vantagem: adquire prestígio, fortalece a imagem.

ANEXO B - Matriz Plano de Ação Estratégico Participativo

OBJETIVO GERAL PLANO AÇÃO: Relacionar os conflitos socioambientais e socioeconômicos na comunidade de Patrimônio da Lagoa/Sooretama, com as questões socioambientais e socioeconômicas existentes anteriormente a construção da estrutura para impedir o contato das águas do rio Doce com o rio Pequeno e a lagoa Juparanã, em Linhares, em função do rompimento da barragem de Fundão.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Resgatar o histórico da comunidade de Patrimônio da Lagoa.

Metas	Ações	Responsáveis	Parceiros	Prazos
1.1 Levantamento de Dados Primários	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar pesquisa de campo por meio de entrevista semiestruturada; 2. Realizar fóruns de discussões; 3. Elaborar Linha do Tempo. 	Equipe de pesquisa	Lideranças Locais e demais moradores	<p>Novembro de 2022</p> <p>Novembro de 2022</p> <p>Dezembro de 2022</p>
1.2 Levantamento de Dados Secundários	<ol style="list-style-type: none"> 1. Levantar dados históricos por meio da Prefeitura Municipal de Sooretama; 2. Levantar dados demográficos por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 3. Levantar dados históricos sobre as cheias ocorridas na comunidade. 	Empresa especializada no ramo, contratada pela equipe de pesquisa	<p>Prefeitura Municipal de Sooretama;</p> <p>Defesa Civil Municipal;</p> <p>Câmara Municipal;</p> <p>Bibliotecas Públicas.</p>	Março de 2023

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mapear os impactos ocasionados e/ou potencializados pela construção do “barramento”, a partir de aplicação de técnicas participativas.

Metas	Ações	Responsáveis	Parceiros	Prazos
2.1 Aplicar a metodologia de Árvores de Problema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar reunião comunitária, a fim de ouvir os moradores; 2. Explicar o conceito da metodologia; 3. Aplicar a ferramenta. 	Empresa contratada pela equipe de pesquisa e equipe de pesquisa	Lideranças Comunitárias e Moradores; Poder Público; Fundação Renova; Ministério Público.	Abril de 2023
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Elencar os danos causados na comunidade, por meio da percepção de impacto dos moradores.				
Metas	Ações	Responsáveis	Parceiros	Prazos
3.1 Aplicar a Matriz de Priorização dos Problemas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar reunião comunitária, a fim de ouvir os moradores; 2. Explicar o conceito da metodologia de Matriz de Priorização de Problemas; 3. Aplicar a ferramenta. 	Empresa contratada pela equipe de pesquisa	Lideranças Comunitárias e Moradores; Poder Público; Fundação Renova; Ministério Público.	Maior de 2023
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Criar um Plano de Atendimento Integrado e Participativo em conjunto com os atores envolvidos no conflito.				
Metas	Ações	Responsáveis	Parceiros	Prazos
4.1 Aplicar da Matriz Fofa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar reunião comunitária, a fim de ouvir os moradores; 2. Explicar o conceito da metodologia de Matriz Fofa; 	Empresa contratada pela equipe de pesquisa	Lideranças Comunitárias e Moradores; Poder Público;	Maior de 2023

	3. Aplicar a ferramenta.		Fundação Renova; Ministério Público.	
4.2 Criar o Grupo de Trabalho	1. Apresentar os dados levantados; 2. Construir Proposta de Atuação; 3. Construir Proposta de Atuação; 4. Deliberar sobre as propostas; 5. Validar o Plano de Atendimento Participativo, 6.	Empresa contratada pela equipe de pesquisa	Lideranças Comunitárias e Moradores; Poder Público; Fundação Renova; Ministério Público	Maio de 2023
4.3 Aplicar o Plano de Atendimento Integrado Participativo	1. As ações serão definidas no grupo de trabalho.	Empresa contratada pela equipe de pesquisa		Agosto de 2023

